

A AFROCENTRICIDADE NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: NOTAS SOBRE UMA ABORDAGEM TEÓRICO- METODOLÓGICA

Diego Matos Araújo Barros ¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores –
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2023f0159@uesb.edu.br.

1. APONTAMENTOS INICIAIS

DOI:10.5281/zenodo.14957474

Sankofa é um ideográfico *Adinkra*, do povo Akan, hoje Gana. Sua tradução, “*nunca é tarde para retornar e recuperar o que ficou para trás*” (Nascimento, 2009a, grifo nosso).

A Educação em Ciências (EC)¹, historicamente moldada por uma perspectiva eurocêntrica, tem negligenciado sistematicamente saberes e culturas afro-brasileiras. Essa exclusão limita práticas pedagógicas inclusivas e reforça desigualdades epistemológicas, dificultando a valorização de conhecimentos ancestrais no ensino formal (Asante, 2009; Pinheiro, 2020; Gomes *et al.*, 2022). Tais omissões demandam abordagens que rompam com essa hegemonia, promovendo uma EC mais plural e crítica.

Essa hegemonia não se restringe ao ensino básico, mas também permeia a pós-graduação brasileira, onde o eurocentrismo ainda predomina como referência epistemológica central. Apesar do aumento na inserção de pesquisadores(as) negros(as) e das discussões sobre epistemologias contra-hegemônicas, a afrocentricidade como paradigma teórico e metodológico permanece marginalizada (Reis *et al.*, 2020).

Este estudo propõe a adoção do Paradigma da Afrocentricidade como referencial teórico-metodológico para pesquisas em EC. Essa escolha justifica-se pela capacidade da Afrocentricidade de questionar o eurocentrismo científico, que impõe hierarquias de saber, além de atuar como ferramenta de combate ao racismo, xenofobia, misoginia, epistemicídio e memoricídio da população negra e afrodiaspóricas (Fonseca, 2022). Ainda pouco reconhecida no Brasil, essa abordagem apresenta um potencial transformador na EC (Duarte, 2019).

A Afrocentricidade propõe uma revisão crítica das normas epistemológicas vigentes, (des)afiando a visão dominante ao centralizar saberes africanos e afrodiaspóricos na construção do conhecimento científico (Asante, 2009; Mazama, 2009; Lima; Reis, 2024). Essa perspectiva busca ressignificar pesquisas acadêmicas e

¹ Siglas utilizadas: **EC** (Educação em Ciências), **LD(s)** (Livro(s) Didático(s)), **EF** (Ensino Fundamental)

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

práticas pedagógicas, visando tensionar paradigmas coloniais ao oferecer novos referenciais para a produção do conhecimento (Fonseca, 2022).

2. A AFROCENTRICIDADE COMO FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO

A Teoria da Afrocentricidade, sistematizada pelo filósofo e africanista afro-americano Molefi Kete Asante em 1980 - “*Afrocentricity: The Theory of Social Change*” - emerge como resposta ao eurocentrismo acadêmico, posicionando epistemologias africanas no centro da produção do conhecimento. Esse paradigma enfatiza a centralidade da África na construção da história e identidade negra, fundamentando-se na ética coletiva e na agência dos povos africanos e da diáspora negra (Mkabela, 2005; Mazama, 2009; Finch III; Nascimento, 2009; Duarte, 2019; Reis *et al.*, 2020; Souza, 2022).

Entre seus pilares² centrais, destaca-se o *nacionalismo negro* de Garvey, a *negritude* de Césaire, o *renascimento cultural negro* de Karenga e as investigações de Cheikh Anta Diop sobre a *origem da humanidade e cultura africana* (Soares, 2020; Nascimento, 2023). Mazama (2009, p. 118) afirma que “a afrocentricidade integrou os maiores princípios de vários sistemas filosóficos anteriores”. Esse arcabouço possibilita à Afrocentricidade reorientar a investigação acadêmica e “repensar a caixa conceitual que aprisionou os africanos no paradigma ocidental” (Asante, 2016).

Afinal, o que é a Afrocentricidade? Asante (2009, p. 93) a concebe como “um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos, atuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos”. O autor acrescenta que a Afrocentricidade constitui um modo de pensar e agir que centraliza valores, interesses e cosmopercepções africanas. No plano teórico, posiciona o povo africano como eixo de análise de sua realidade; na prática, orienta comportamentos éticos e fortalece a consciência africana (Asante, 2014).

Quais são os elementos centrais do Paradigma da Afrocentricidade que orientam o pensamento e as práticas nos projetos afrocentrados em pesquisas acadêmicas sobre as relações étnico-raciais? Trata-se de uma epistemologia que enfatiza a agência e a “ética coletiva” dos povos africanos e afrodiáspóricos. Nesse sentido, suas principais categorias analíticas incluem: “(1) *interesse pela localização psicológica*; (2)

²Entre os intelectuais que questionaram epistemologias eurocentradas e contribuíram para a Afrocentricidade, destacam-se Marcus Garvey, “W.E.B. Du Bois, Anna Julia Cooper, Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, Malcolm X e Amílcar Cabral” (Rabaka, 2009, p. 131, grifo nosso).

descoberta do lugar do africano como sujeito; (3) defesa dos elementos culturais africanos; (4) refinamento léxico; e (5) nova narrativa da história da África” (Asante, 2009, p. 96, grifo nosso).

No Brasil, a Afrocentricidade se entrelaça aos Estudos Afro-Brasileiros, ampliando o debate crítico sobre as relações étnico-raciais. Essa articulação não apenas fortalece reflexões teóricas, mas também impulsiona estratégias metodológicas que promovem uma visão plural e (des)colonizadora do conhecimento, contribuindo para a valorização das epistemologias africanas e afrodiaspóricas (Nascimento, 2009b).

Por fim, é fundamental destacar que a Teoria da Afrocentricidade e a abordagem afrocentrada não se opõem nem buscam (des)legitimar epistemologias e metodologias ocidentais. Pelo contrário, propõem um “reexame crítico e um complemento a qualquer pensamento que atribua uma superioridade indevida ao ocidente em detrimento das epistemologias africanas”, como enfatiza Mkabela (2005, p.188, tradução nossa).

Nesse sentido, a Afrocentricidade se constitui como uma alternativa analítica e teórico-metodológica que tensiona a supremacia branca e as metanarrativas universalizantes, ao mesmo tempo, em que propõe caminhos próprios ou dialógicos, ancorados no “princípio da complementaridade”³.

3. APLICAÇÃO DA AFROCENTRICIDADE EM UMA PESQUISA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

A pesquisa “*Na Perspectiva da Afrocentricidade: (Des)velando o Espaço Escolar Através dos Olhos da Pessoa Negra*” de Barros (2024), analisa as representações imagéticas da população negra nos LDs de Ciências da rede pública de Capistrano-CE. O estudo busca compreender como esses artefatos culturais visibilizam ou silenciam identidades negras, problematizando narrativas racializadas na educação.

Metodologicamente, a pesquisa se fundamenta na perspectiva filosófica transformativa, ancorada nas abordagens crítica e pós-crítica, em um paradigma qualitativo que prioriza a pesquisa documental, com ênfase na análise de conteúdo de Bardin e na Teoria da Afrocentricidade. Esse procedimento permitiu a investigação articular a EC e as questões étnico-raciais, considerando a produção de conhecimento *na, da e para* a África, em diálogo com afrodescendentes, estabelecendo interseções entre epistemologias, cosmopercepções e pedagogias de condução da vida.

³ O “princípio da complementaridade” é uma noção filosófica africana que rejeita explicações absolutas, reconhecendo múltiplas possibilidades entre extremos. Ele defende uma abordagem plural e relacional para compreender a complexidade dos fenômenos humanos e do mundo, sem respostas definitivas (Souza, 2022, p. 117, grifo nosso).

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

Visando identificar a presença dos princípios fundamentais da Afrocentricidade nas representações imagéticas das pessoas negras nos LDs de Ciências (6º ao 9º ano) do EF da coleção *Inspire Ciências*, a metodologia adotada pelo pesquisador revelou diversos elementos que estruturam, na prática, uma pesquisa acadêmica com abordagem afrocentrada. Entre esses elementos, destacam-se: *Ruptura Epistemológica*, *Pesquisa-COM-poesia*, *Afrocentricidade como perspectiva epistemológica*, *Cosmopercepção Africana*, *Autorecuperação Transgeracional Consciente*, *Incorporação da Filosofia de Kemet* e *a Influência das Experiências Pessoais*.

A *Ruptura Epistemológica* foi um elemento central da pesquisa, destacando-se pelo distanciamento das epistemologias positivistas e essencialistas. A busca por um rigor “outro” abriu espaço para formas alternativas de conhecimento, principalmente as provenientes de epistemologias africanas, desafiando assim as abordagens tradicionais da Ciência. Nesse contexto, a *Pesquisa-COM-poesia* tensiona a estrutura acadêmica convencional, permitindo uma escrita que transita entre Ciência e expressão poética, ampliando as possibilidades interpretativas da realidade social investigada.

A *Afrocentricidade*, como paradigma epistemológico, coloca os sujeitos africanos como produtores legítimos de cultura e conhecimento. A pesquisa reposiciona a África como central na análise das relações étnico-raciais nos LDs de Ciências, (re)configurando a perspectiva ocidental dominante. A *Cosmopercepção Africana* privilegiou uma visão inclusiva, atenta às ontologias africanas, desvinculando-se das concepções ocidentais de cosmovisão. Reconhece múltiplas formas de compreender o mundo e valoriza perspectivas indígenas e afrocentradas.

A investigação também foi orientada pelo Movimento de *Autorecuperação Transgeracional Consciente*, visando a (re)conexão com as raízes culturais ancestrais ao utilizar a cosmopercepção kemética. A *Incorporação da Filosofia de Kemet* trouxe à tona conceitos africanos como *Rekhet*, *Ib*, *Maat*, entre outros, ancorando-se no “princípio da circularidade” (Petti; Silva, 2011). A *Influência das Experiências Pessoais* foi crucial, refletindo as vivências do pesquisador, reforçando a inseparabilidade entre corpo, mente, razão e espírito, conforme nos aponta o Epistemólogo Gaston Bachelard.

Em suma, a aplicação da Afrocentricidade e da filosofia kemética se revela dissidente e viável ao (des)locar o olhar eurocêntrico para epistemologias africanas. Reposiciona a África como centro da análise das relações raciais e valida saberes ancestrais, criando espaços de resistência epistemológica. A metodologia, fundamentada na Ruptura Epistêmica e na Pesquisa-COM-poesia, permite um olhar sensível,

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

superando fronteiras convencionais. Essa abordagem tensiona estruturas educacionais, promovendo um entendimento crítico das relações étnico-raciais, viabilizando uma EC plural, transformadora e antirracista.

4. LONGE DE CONCLUIR

Longe de encerrar, este estudo reafirma a viabilidade da Afrocentricidade como ferramenta epistemológica e metodológica para a EC. Ao (des)afiar o eurocentrismo acadêmico, demonstra-se a possibilidade de construir saberes alternativos e estabelecer diálogos mais equitativos na produção do conhecimento científico.

A adoção da filosofia kemética fortalece identidades e subjetividades, ampliando as possibilidades de uma pesquisa acadêmica comprometida com a luta antirracista. Nesse contexto, surge uma provocação fundamental: *como incorporar a Afrocentricidade nas práticas pedagógicas cotidianas, transformando a EC em um espaço não apenas inclusivo, mas verdadeiramente transformador?* Essa reflexão nos desafia a repensar o conhecimento, a EC e as relações étnico-raciais, rompendo com paradigmas excludentes e construindo uma sociedade mais justa, fraterna e equânime.

PALAVRAS-CHAVE: Afrocentricidade; Filosofia em Kemet; Educação em Ciências; Metodologia e Epistemologia; Descolonização do Conhecimento.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a CAPES pelo financiamento da bolsa de doutorado (PDPG-Consolidação-3-4) no âmbito do PPG-ECFP da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que viabilizou a realização desta pesquisa. Agradeço também à Prefeitura de Itapiúna-CE pela liberação integral de minhas atividades profissionais, permitindo-me dedicar-me plenamente aos estudos de pós-graduação.

REFERÊNCIAS

ASANTE, Molefi Kete. **Afrocentricidade como crítica do paradigma hegemônico ocidental:** introdução a uma ideia. Tradução: Renato Nogueira, Marcelo J. D. Moraes e Aline Carmo. *Ensaio Filosóficos*, Rio de Janeiro, v. 14, p. 9-18, dez. 2016.

ASANTE, Molefi Kete. *Afrocentricidade: a teoria de mudança social*. Tradução: Ana Monteiro-Ferreira, Ama Mizani e Ana Lúcia. Afrocentricity International, Filadélfia, 2014.

ASANTE, Molefi Kete. *Afrocentricidade: notas sobre uma posição disciplinar*. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin (org.). **Afrocentricidade:** uma abordagem epistemológica inovadora. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. São Paulo: Selo Negro, 2009.

ASANTE, Molefi Kete. **O livro dos nomes africanos**. Brasília: Afrocentricidade Internacional Brasil, 2019.

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

BARROS, Diego Matos Araújo. *Na perspectiva da afrocentricidade*: desvelando o espaço escolar através dos olhos da pessoa negra - uma investigação das representações imagéticas em livros didáticos de Ciências, Capistrano (CE) - Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 2024. 245 f. Dissertação (Mestrado em Ensino e Formação Docente) - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, Ceará, 2024.

CÁSSIA, Aluylken Teixeira de *et al.* Decolonialidade no ensino de Ciências: enfoque em cientistas negros e doenças frequentes na população negra. **Anais do I Congresso Norte-Nordeste PIBID/PRP**. Campina Grande: Realize Editora, 2024.

DUARTE, Valter. A Afrocentricidade e seus desafios. **Prometheus - Journal of Philosophy**, [S. l.], v. 12, n. 32, 2019. DOI: 10.52052/issn.2176-5960.pro.v12i32.12207. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/prometeus/article/view/12207>. Acesso em: 14 fev. 2025.

FONSECA, Dagoberto José. Apresentação da Coleção. In: FONSECA, Dagoberto José (org.). **As mentiras do Ocidente**. 1. ed. São Paulo: Selo Negro, 2022. p. 7-9.

FONSECA, Dagoberto José. Apresentação deste Volume. In: FONSECA, Dagoberto José (org.). **As mentiras do Ocidente**. 1. ed. São Paulo: Selo Negro, 2022. p. 10-14.

GOMES, Rodrigo da Vitória; LORENZETTI, Leonir; AIRES, Joanez Aparecida. **Descolonizando a educação científica**: reflexões e estratégias para a utilização da história da ciência e ciência, tecnologia e sociedade em uma abordagem decolonial. *Revista Brasileira de História da Ciência*, v. 15, n. 2, p.437-450, 2022. DOI: <https://doi.org/10.53727/rbhc.v15i2.809>. Acesso em: 2 fev. 2025.

LIMA, Cledson Severino de; REIS, Maria da Conceição dos. Teoria da Afrocentricidade: elementos epistemológicos para um currículo afrocentrado. **Sér.-Estud.**, Campo Grande, v. 29, n. 67, p. 99-119, set. 2024. Disponível em: [Teoria da Afrocentricidade: elementos epistemológicos para um currículo afrocentrado](#). Acesso em: 2 fev. 2025.

MAZAMA, Ama. A afrocentricidade como um novo paradigma. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin (org.). **Afrocentricidade**: uma abordagem epistemológica inovadora. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. São Paulo: Selo Negro, 2009. p. 111-27.

MAZAMA, Ama. **L'Impératif Afrocentrique**. Pennsylvania: Afrocentricity International, 2012.

MKABELA, Queeneth. **Usando o método afrocêntrico na pesquisa da cultura indígena africana**. *O Relatório Qualitativo*, v. 10, p. 178-189, 2005. Disponível em: <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR10-1/mkabela.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2025

PINHEIRO, Bárbara Carine Soares. **@Descolonizando saberes**: mulheres negras na ciência. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2020.

RABAKA, Reiland. Teoria crítica africana. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. **Afrocentricidade**: uma abordagem epistemológica inovadora. Tradução Carlos Alberto Medeiros. São Paulo: Selo Negro, 2009, p. 129-146.

REIS, Maria da Conceição dos; LIMA, Cledson Severino de; NASCIMENTO, Emerson Raimundo do. Reflexões sobre o Paradigma Afrocentrado na Pós-Graduação Brasileira. **Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação (RESAFE)**, [S. l.], n. 31, p. 119-135, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/view/28260>. Acesso em: 11 fev. 2025.